

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖЖОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Халиқов Сарвар Мингишович МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАРЛАМЕНТНИНГ БОШҚА ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ВА ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	5
2. Раджапов Азамат Худайназарович ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ.....	15
3. Бозаров Шавкат Таджибаевич РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.....	25
4. Хусайнова Умида Абдихаликовна ДАЛИЛЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ ВА ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДА СУД ВАКОЛАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	34
5. Бурхонова Гулрух Шухратовна МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
6. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич АДВОКАТ ТОМОНИДАН БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	51
7. Дусматов Дурбек Рустамжон угли КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	63
8. Ҳакимов Комил Бахтиярович БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ТАРКИБЛИ ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	71
9. Назаров Шавкат Назарович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	79
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ХАВФ ОХИРГИ ЗАРУРАТНИНГ БЕЛГИСИ СИФАТИДА.....	87
11. Билолов Аббосбек Билолович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА УШЛАБ ТУРИШНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	95
12. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН (ТРАНСАФГАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР).....	103

Назаров Шавкат Назарович,
 Тошкент давлат юридик университети
 Конституциявий ҳуқуқ кафедраси доценти
 Юридик фанлар номзоди
 E-mail: savkatnazarov@gmail.com

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ

For citation: Nazarov Shavkat Nazarovich. PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY AND THE ROLE OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN IT. Journal of Law Research. 2022, Special issue 4, pp.79-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7278073>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада вояга етмаганлар жиноятчилигининг профилактикаси ва унда ички ишлар органларининг ўрнига доир масалалар баён этилган. Шунингдек, мақолада вояга етмаганлар жиноятчилиги профилактикаси тушунчасининг илмий-назарий асослари мамлакатимизнинг етук олимларининг фикрлари асосида таҳлил қилинган. Яъни, вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишнинг турларини кўриб чиқиш учун «олдини олиш» ва «профилактика» («вояга етмаган» ва «жиноятчилик») тушунчаларининг маъноси ўрганилган. Бундан ташқари, вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишга оид миллий қонунчилиги асосида улар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш чоралари кўрсатиб берилган. Муаллиф мақолада вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлигига, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этилишига имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларига, вояга етмаганлар жиноятчилигининг умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикаси ҳамда ҳуқуқий, тарбиявий-профилактик, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ахлоқий, тиббий, психологик, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари масалаларига ҳам тўхталиб ўтган. Шунингдек, уларнинг криминал хусусиятларига эга бўлган таъсирини йўқотиш, кучсизлантириш ёхуд шундай хатти-ҳаракатларни содир этишга мойил турли шахсларга тарбиявий профилактик таъсир чораларини кўрсатиш масалалари ҳам таҳлил этилган.

Калит сўзлари: Вояга етмаганлар, жиноятчилик, ҳуқуқбузарлик, сабаблар, шарт-шароит, профилактика, олдини олиш, ички ишлар, тарбиявий-профилактик, криминал, хусусиятлар.

Назаров Шавкат Назарович,
 Доцент кафедры конституционного права Ташкентского
 государственного юридического университета
 Кандидат юридических наук
 E-mail: savkatnazarov@gmail.com

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И РОЛЬ В НЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается профилактика правонарушений несовершеннолетних и роль органов внутренних дел. Также в статье анализируются научно-теоретические основы концепции профилактики правонарушений несовершеннолетних на основе мнений авторитетных ученых нашей страны. То есть для того, чтобы рассмотреть виды профилактики правонарушений несовершеннолетних, «предупреждение» и «профилактика» (были изучены значения понятий «несовершеннолетние» и «преступность»). Кроме того, профилактика преступлений, совершенных ими на основы национального законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних. В авторской статье рассмотрены причины и условия, допускающие безнадзорность и безнадзорность несовершеннолетних, совершение ими правонарушений или иного антиобщественного поведения, общие, специальные, индивидуальные и виктимологические профилактика правонарушений несовершеннолетних, а также меры правового, воспитательного и профилактического характера, меры социально-экономического, духовно-этического, медицинского, психологического, организационного и др. Также анализируются вопросы обеспечения мер афилактического действия.

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, правонарушение, причины, условия, профилактика, профилактика, органы внутренних дел, воспитательно-профилактические, уголовные, особенности.

Nazarov Shavkat Nazarovich,

Associate professor of the Department of Constitutional Law
of Tashkent State University of Law

Candidate of Legal Sciences

E-mail: savkatnazarov@gmail.com

PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY AND THE ROLE OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN IT

ANNOTATION

This article describes the prevention of juvenile delinquency and the role of internal affairs bodies. Also, the article analyzes the scientific and theoretical foundations of the concept of prevention of juvenile delinquency based on the opinions of mature scientists of our country. That is, in order to consider the types of prevention of juvenile delinquency, "prevention" and "prophylaxis" (the meaning of the concepts "juvenile" and "criminality" were studied. In addition, the prevention of crimes committed by them on the basis of the national legislation on the prevention of juvenile delinquency. In the author's article, the reasons and conditions that allow the lack of control and neglect of minors, the commission of offenses or other antisocial behavior by them, the general, special, individual and victimological prevention of juvenile delinquency, as well as legal, educational and preventive measures, socio-economic, spiritual-ethical, medical, psychological, organizational and other measures. issues of providing measures of aphyllactic effect are also analyzed.

Keywords: Juveniles, crime, delinquency, causes, conditions, prevention, prevention, internal affairs, educational-preventive, criminal, features.

Мамлакатимизнинг келажаги бўлмиш ёшларимизни ҳар томонлама етук, билимли, салоҳиятли шахс, комил инсон сифатида тарбиялаш масаласига бугунги карантин кунларида ҳам ўзига хос тарзда, замонавий усуллар асосида ёндашилмоқда, уларнинг барча ҳуқуқ ва эркинликлари, имконият ва манфаатларини ҳимоя қилишда ташкилий-ҳуқуқий асослар замон билан ҳамнафас такомиллашиб бормоқда. Зеро, масофавий таълим, онлайн режимида узлуксиз ташкил этилган ҳолда ёшларнинг билим олиш ҳуқуқини таълимда

таъминлаганининг ўзи Ўзбекистоннинг бугун ёшларга бераётган таълим-тарбия ва кўрсатилаётган ғамхўрлик, эътиборнинг амалий ифодасидир[1].

Вояга етмаганлар жиноятчилиги профилактикаси тушунчасининг илмий-назарий асосларини ёритишда мамлакатимизнинг етук олимларининг илмий изланишларига эътибор бериш лозим. Шундай олимлардан бири профессор И.Исмаилов ўзининг илмий тадқиқотларида “вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – давлат ҳокимияти органлари, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи, унда иштирок этувчи давлат органлари ва муассасалари ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг ижтимоий жихатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва оилалар, уларнинг жинойий фаолиятга жалб этувчи шахсларни аниқлаш, улар содир этаётган жиноятларнинг сабаб ва шароитларини бартараф этиш, шунингдек улар яшаётган ва таълим олаётган жойларда ижтимоий-руҳий муҳитни соғломлаштириш мақсадида амалга оширилаётган тарбия, ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, ижтимоий-ҳуқуқий назорат воситалари орқали профилактик таъсир чораларини қўллашдан иборат давлат сиёсати даражасида амалга ошириладиган алоҳида фаолият[2,Б.15.]”; “вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – вояга етмаганлар томонидан қонун билан тақиқланган ижтимоий хавфли қилмишлар содир этилишини тақозо этувчи сабаб ва шароитларни келтириб чиқарувчи, озиклантирувчи, жамиятда ижтимоий ҳодиса сифатида унинг бўлишини тақозо этувчи ҳодиса, воқеа, жараёнларни камайтириш, зарарсизлантириш, чеклаш ва бартараф этиш бўйича давлат сиёсатини белгилаш ва уни амалга ошириш ҳамда такомиллаштиришга қаратилган комплекс ижтимоий-ҳуқуқий жараён” [3, Б.16.]; “диний экстремизм ва терроризм билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш – бу бутун жамият ва алоҳида ижтимоий субъектлар томонидан ушбу ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини ва шароитларини аниқлаш, бартараф этиш ёки уларнинг криминал хусусиятларига эга бўлган таъсирини йўқотиш, кучсизлантириш, шу жумладан маъмурий ва жиноят қонунчилиги билан белгиланган тақиқларни бузган ёхуд шундай хатти-ҳаракатларни содир этишга мойил турли шахсларга тарбиявий профилактик таъсир чораларини кўрсатиш” [4, Б.190.], деган таърифларни келтиради.

Яна бир криминологияга оид адабиётда жиноятларнинг профилактикаси – жиноятлар умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профи-лактикасининг ҳуқуқий, тарбиявий-профилактик, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ахлоқий, тиббий, психологик, ташкилий ва бошқа чора-тадбир-ларининг тизими эканлиги қайд этилган.

Кўриниб турибдики, олимлар ўртасида “ҳуқуқбузарликлар профилак-тикаси” тушунчасини тушунишга нисбатан ягона ёндашув мавжуд эмас, уларнинг аксарияти мазкур тушунчага унинг муайян бир йўналиши ёки хусусияти нуқтаи назаридан ёндашишга ҳаракат қилган. Бу эса ушбу тушунчанинг мазмун-моҳиятини тўлиқ очиб бериш, унинг хусусиятларини атрофлича ёритиш имконини бермаган.

Вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишнинг турларини кўриб чиқиш учун биз дастлаб «олдини олиш» ва «профилактика» («вояга етмаган» ва «жиноятчилик» тушунчаларини юқорида таҳлил қилганмиз) тушунчаларининг маъносини англаб олсак. Чунки айрим тадқиқотчилар ва амалиёт ходимлари томонидан «олдини олиш» ва «профилактика» тушунчаларини ишлатишда чалкашликлар мавжуддир. Шундан келиб чиқиб биз «олдини олиш» ва «профилактика» тушунчаларини «Ўзбек тилининг изоҳли луғати»да профилактикага: «умуман, бирор-бир ҳодисанинг олдини олиш учун кўриладиган чоралар»[5, Б.316.], деган таърифлар берилган бўлиб улардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, олдини олиш профилактикага нисбатан кенгроқ тушунча бўлиб, у профилактик чора-тадбирларини ҳам қамраб олади. Демак вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишга профилактик чора-тадбирларини қўллаш орқали эришилади. Шундай экан, профилактик чора-тадбирларнинг ишлаб чиқилиши, улар самарадорлиги механизмининг яратилиши вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишга хизмат қилади.

Айрим тадқиқотчилар «жиноятларнинг профилактикаси деганда, жиноятлар умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг ҳуқуқий, тарбиявий-

профилактик, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ахлоқий, тиббий, психологик, ташкилий ва бошқа чора-тадбирларининг тизими тушунилади» ҳамда «миллий қонунчилик нормаларининг таҳлилига таяниб айтиш мумкинки, жиноятлар профилактикаси қуйидаги турлардан иборат: жиноятларнинг 1) умумий профилактикаси; 2) махсус профилактикаси; 3) якка тартибдаги профилактикаси; 4) виқтимологик профилактикаси»[6, Б. 174-175.], деб тақидлайди.

Шу ўринда, Н.Т.Исмоилов ҳам вояга етмаганлар жиноятларини индивидуал олдини олиш муаммоларини ўрганиб вояга етмаганлар жиноятларини олдини олишни умумий ва якка профилактикага бўлиш керак[7, Б.21.] деган фикрни илгари сурган.

Юқоридаги олимлардан фарқли равишда, С.Б.Хўжакулов «Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг таъсир кўрсатиш объектлари (биринчи гуруҳ, ҳуқуқбузарлик содир этган ёки содир этишга мойил шахслар, иккинчи гуруҳ, ҳуқуқбузарликдан жабрланган ёки жабрланиш эҳтимоли мавжуд бўлган шахслар)га кўра криминологик ва виқтимологик профилактика турларига ажратиш»[8, Б.40.], лозим, деган хулосага келган.

Бироқ, вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишнинг турлари ҳақида соҳанинг мутахассис олимлари, амалиёт ходимлари томонидан ҳозирги кунга қадар ягона тўхтамага келинмаган.

Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги қонунда «вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси — вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлигига, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этилишига имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилган, якка тартибдаги профилактика иши билан биргаликда амалга ошириладиган ижтимоий, ҳуқуқий, тиббий ва бошқа чора-тадбирлар тизими»[9], деб таърифланиб, унда вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг фақатгина якка тартибдаги профилактикаси ажратиб кўрсатилган.

Шунингдек, вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишга оид миллий қонунчилигимизнинг ривожланишида Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни (2014) қабул алоҳида аҳамият касб этади. Ушбу Қонунда «ҳуқуқбузарликлар профилактикаси — ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, якка тартибдаги ва виқтимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизими» деб таърифланиб, ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус, якка тартибдаги ва виқтимологик профилактикаси[10] каби турлари назарда тутилган.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 май куни қабул қилинган «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуннинг 9-моддасида «Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасалар тизими» келтирилган бўлиб, ушбу субъектлар орасида ички ишлар органлари вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олувчи энг етакчи субъектлардан бири ҳисобланади.

Ички ишлар органларининг вояга етмаганлар ва ёшлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлар профилактикаси соҳасидаги ваколатлари:

– ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этади;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир дастурларни ишлаб чиқади, тасдиқлайди ва амалга оширади;

– мамлакатдаги, айрим минтақалардаги, туманлар ва шаҳарлардаги криминоген вазиятни ўрганади, мавжуд кучлар ва воситалардан ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳамда уларни бартараф этишда фойдаланилиши самарадорлиги таҳлилини амалга оширади;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширади, шу жумладан уюшмаган ёшлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлайди, бартараф этади;

– вояга етмаганлар ва ёшлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликлар ва жиноятларнинг, уларни содир этган шахслар ва ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларнинг ҳисобини юритади, мазкур маълумотларнинг таҳлилини амалга оширади;

– қонунда назарда тутилган шахсларни профилактик ҳисобга олишни амалга оширади;

– фаолияти тақиқланган ташкилотларга ва диний-экстремистик йўналишдаги гуруҳларга алоқадор бўлган шахсларни аниқлайди, уларга нисбатан чора-тадбирлар кўради;

– паспорт-виза режимига, фуқаролар ва юридик шахслар томонидан ўқотар қуролни сақлаш қоидалари ҳамда тартибига риоя қилиниши устидан назоратни таъминлайди;

– жиноятларни фош этишда ва терговга, судга келишдан бўйин товлаётган шахслар ҳамда бедарак йўқолган фуқаролар қидирувида иштирок этади;

– ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чора-тадбирларини кўради;

– вояга етмаганлар ва ёшлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи бошқа органлар ҳамда муассасалар билан ўзаро ҳамкорлик қилади.

Ички ишлар органлари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг 2017 йил 25 августдаги 191-сон буйруғи билан тасдиқланган «Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги Йўриқома»да ички ишлар органларининг қуйидаги соҳавий хизматларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир ваколатлари аниқ белгилаб қўйилган.

Ички ишлар вазирлигининг бошқа соҳавий хизматлари, мустақил бўлимлари, таълим муассасалари ҳамда Ички ишлар вазирлиги Кадрлар хизматига бевосита бўйсунувчи марказлар ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги раҳбарларининг буйруғи, фармойиши ва кўрсатмалари асосида иштирок этади.

Жойлардаги ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизматлари ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда ички ишлар органлари раҳбарларининг буйруғи, фармойиши ва кўрсатмалари асосида иштирок этади.

Ички ишлар органлари соҳавий хизматларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги ўзаро ҳамкорлиги амалий шакли бевосита ички ишлар органлари таянч пунктларида намоён бўлади.

Ички ишлар органлари таянч пунктлари негизида ҳам ички, ҳам ташқи ҳамкорликни самарали ташкил этиш кўп жиҳатдан профилактика инспекторларига боғлиқ. Қолаверса, маъмурий ҳудудда жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашга комплекс ёндашиш принциpidан келиб чиқиб ҳамкорликни йўлга қўйиш профилактика инспекторининг бутун фаолиятини қамраб олади. Шу боис, «профилактика инспектори» атамасини «ҳамкорлик ташкилотчиси» атамаси билан маънодош деб ҳисоблаш мумкин[11, Б.531.].

Профилактика инспекторлари ўз фаолиятини ички ишлар органлари таянч пункти негизида ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари ходимлари билан узлуксиз ҳамкорликда олиб боради.

Профилактика инспектори ва хизматга жалб этилган ички ишлар органларининг бошқа хизмат ходимлари ўз вазифаларини муваффақиятли бажаришлари учун ҳудуддаги оператив вазиятни, аҳоли таркибини чуқур ва ҳар томонлама ўрганиши, профилактик ҳисобда турган шахсларнинг турмуш тарзи ва хулқ-атворини, ҳудуднинг хусусиятларини, транспорт воситаларининг ҳаракатини, дам олиш ва кўнгилочар масканларни, диний ва оммавий маросимлар ўтказиладиган жойларни, савдо ва маиший хизмат кўрсатиш корхоналарининг товар-

моддий бойликлари сақланадиган омборларини, ғазналарнинг жойлашиши, техник жиҳатдан ҳимояланганлиги ва қўриқланиш тартибини ва мазкур ҳудудни таърифловчи бошқа барча маълумотларни билишлари зарур.

Ҳамкорликка киришишда профилактика катта инспектори хизматга жалб қилинган ходимларга ишнинг моҳиятини тушунтиради, хизмат ҳудудидаги тезкор вазиятнинг хусусиятлари, ички ишлар органларининг профилактик ҳисобида турган шахсларнинг яшаш жойлари, қидирувда бўлган жиноятчилар ва бедарак йўқолган шахсларнинг белгилари, ички ишлар органларини қизиқтирувчи барча шахслар ва маълумотлар тўғрисида, ўғирланган нарсалар ва уларни сотиш ёки ўтказиш мумкин бўлган жойлар, шунингдек чет эл фуқаролари келиши ва жойлашиши, турли жиноят ва ҳуқуқбузарликлар содир этилиши эҳтимоли кўпроқ бўлган жойлар ва вақт ҳақида аниқ маълумот бериб, йўл-йўриқ кўрсатади. Хизмат давомида ҳар бир ходим милиция таянч пункти билан алоқа воситалари орқали доимий равишда алоқада бўлиб туради.

Ички ишлар органларининг таянч пункти негизида профилактика инспекторлари билан ҳамкорликда хизмат олиб бориш учун келган бошқа хизмат ходимлари таянч пунктига хизматга келган ходимларни қайд этиш дафтарида рўйхатга олинган ҳолда хизмат олиб борадилар. Дафтарда ходимнинг фамилияси, исми-шарифи, лавозими, унвони ва уларга профилактика катта инспектори ёки ўша вақтда уларга раҳбарлик қилган мансабдор шахс томонидан берилган топшириқлар қисқа мазмунда қайд этилади. Хизмат якунида профилактика инспектори ушбу топшириқларнинг қай даражада бажарилганлиги, маъмурий ҳудудда ҳамкорликда иш олиб борганда амалга оширилган ишлар тўғрисида китобнинг тегишли бандига ёзувлар киритади.

Таянч пунктлари негизида профилактика инспекторларининг ички ишлар органлари бошқа соҳавий хизматлари ходимлари билан ҳамкорлиги ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, унинг асосий йўналишлари ҳамкорликка киришувчи субъектларга юклатилган вазифалар қўламадан келиб чиқади.

Профилактика инспекторларининг ички ишлар органларининг жазо муқаррарлигини таъминловчи хизматлари ходимлари билан ҳамкорлиги.

Ички ишлар вазирлиги жиноят қидирув, шунингдек терроризм ва экстремизмга қарши курашиш бош бошқармалари ва уларнинг жойлардаги тизимлари, ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги тергов департаменти ва унинг ҳудудий бўлинмалари ва эксперт-криминалистика хизматлари фаолиятининг асосий мазмуни жиноятни содир этган шахсни аниқлаш, қидириб топиш, жиноятни тергов қилиш ва очиш орқали унга тегишли жазо чораси қўлланилишини таъминлашдан иборат бўлгани боис ушбу хизматларни том маънода ички ишлар органларининг жазо муқаррарлигини таъминловчи хизматлари дейиш мумкин.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартда қабул қилинган “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони асосида мавжуд маҳаллаларнинг ҳар бирида камида бир нафардан профилактика инспектори фаолиятини йўлга қўйиш мақсадида қўшимча 2,8 мингдан зиёд штат бирлиги ташкил этилди.

Ички ишлар органлари шахсий таркиби зиммасига юклатилган вазифаларни тўлақонли бажариш учун ҳар бир ходим кенг дунёқарашли, юксак маънавият соҳиби бўлиши лозим. Ана шу мақсадда Президентимизнинг 2021 йил 2 апрелдаги қарори билан Ички ишлар органларида маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш концепцияси тасдиқланди. Концепцияда белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш бўйича Республика Маънавият ва маърифат маркази билан ҳамкорликда “Йўл харитаси” ишлаб чиқилди. Маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этишда ички ишлар органлари амалиётида илк бор еттита вазирлик ва идора билан ҳамкорлик меморандумлари имзоланди. Буларнинг барчаси шахсий таркиб билан ўтказиладиган маънавий-маърифий ҳамда тарбиявий ишларни янада кучайтириш имкониятини яратди.

Концепцияда белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида ички ишлар органларида кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, ҳар ҳафтанинг жума куни “Ватанпарварлик куни” тадбирлари ташкил этилиши анъана тусига кирди. Идоравий таълим муассасаларида эса “Ватанпарварлик асослари”, “Маънавият асослари”, “Ватанпарварлик тарбияси”, “Касбий маданият” каби фанлар ўқитилиши жорий этилди. Ўтган қисқа давр ичида 60 мингдан ортиқ турли маънавий-маърифий ва маданий тадбир, давра суҳбатлари, тарбиявий-профилактик ҳамда тарғибот-ташвиқот йиғинлари ўтказилди.

Юртимизда ёш авлодга бўлган эътибор ҳар қачонгидан ҳам кучайган. Чунончи, бола ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш соҳасида ҳам туб ўзгаришлар юз бермоқда. Президентимизнинг 2021 йил 2 апрелдаги қарорига мувофиқ, мамлакатимиз бўйича ички ишлар органларида вояга етмаганлар масалалари бўйича жами 1100 та инспектор-психолог лавозими жорий этилди ва уларнинг бевосита хизмат ўташ жойи сифатида умумий ўрта таълим мактаблари белгиланди.

Президентимизнинг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони мазкур соҳавий хизматдаги ислохотларнинг мантикий давоми бўлди. Унга кўра, ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси борасидаги фаолиятини таъминлаш, профилактик ҳисоб ва маъмурий назоратдаги шахсларни ижтимоий мослаштириш ишларини ташкил этиш, вояга етмаганлар ва ёшлар, айниқса, уларнинг уюшмаган қисми билан манзилли тарбиявий ва профилактик чора-тадбирларни самарали ташкил этиш орқали улар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш Жамоат хавфсизлиги департаментининг асосий вазифаларидан бири этиб белгиланди[12.].

Хулоса қиладиган бўлсак, вояга етмаганлар ва ёшлар томонидан содир этилган жиноятларнинг олдини олиш да маънавий-ахлоқий масалалар ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Ёшларнинг муваффақиятсизликка учрайвериши уларнинг маънавий-ахлоқий қадриятларига ҳам салбий таъсир қилади. Бу эса амалдаги тузумдан норозилик ва ҳуқуқий нигилистик қарашлар шаклла-нишига сабаб бўлиши мумкин. Шунинг учун вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида тарбиявий таъсирга эга чора-тадбирларни кенг кўламда ўтказишга алоҳида эътибор қаратиш зарур.

Юқоридагилардан келиб чиқиб таъкидлаш лозимки, вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси умумдават ва умумжамият иши ҳисобланади. Вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш борасидаги ишларни тизимли ташкил этиш ҳамда муайян изчилликда олиб бориш орқалигина бу борада самарадорликка эришиш мумкин.

Демак, келтирилган фикр-мулоҳазаларга таянган ҳолда, шундай хулосага келиш мумкин: вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларининг талабаларда қонунга ҳурмат ва қонун бузилишининг ҳар қандай кўринишларига муросасизлик муносабатини шакллантириш, улар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, содир этилиш сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш, бартараф этиш, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган ёшларни тарбиялаш, талаба-ларнинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиш хавфини камайтиришга йўналтирилган профилактик таъсир чора-тадбирларини амалга ошириш фаолияти.

Умуман олганда, вояга етмаганлар ва ёшлар томонидан содир этилган жиноятларнинг олдини олиш тушунчаси, унинг моҳияти ва аҳамияти хусусида муайян қарашлар, нуқтаи-назарлар мавжуд бўлса-да, унинг алоҳида муҳим йўналиши бўлган вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тушунчаси ва моҳиятини ўрганишга қаратилган илмий-назарий манбалар деярли мавжуд эмаслигини кузатиш мумкин. Бу эса, энг аввало, мазкур тушунчанинг мазмунини теран англаб етиш, уни амалда тўғри қўллаш, ушбу соҳадаги ҳуқуқни қўллаш амалиётида учраётган муаммо ва камчиликларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш имкониятини чеклайди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://yuz.uz/news/yoshlar-ishlari-agentligi-tashkil-etildi> (2022 йил 23 апрель). (<https://yuz.uz/news/yoshlar-ishlari-agentligi-tashkil-etildi> (April)).
2. Исмаилов И. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва профилактикаси. – Т., 2015. – Б. 15. (Ismailov I. Criminological description and Prevention of juvenile crime. - Т., 2015. - p. 15.).
3. Исмаилов И. Криминология. Махсус қисм: Дарслик / Муаллифлар жамоаси. – Т., 2015. – Б. 16. (Ismailov I. Criminology. Special part: textbook / team of authors. - Т., 2015. - p. 16.).
4. Исмаилов И., Абдурасулова Қ. Р., Фазилов И. Ю. Криминология. Умумий қисм. Дарслик. – Т., 2015. – Б. 190. (Ismailov I., Abdurasulova Q. R., Fazilov I. Yu. Criminology. General part. Textbook. - Т., 2015. - P. 190.).
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. III. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 316. (Explanatory Dictionary of the Uzbek language: more than 80,000 words and vocabulary. С. III. - Т.: State Scientific Publishing House "National Encyclopedia of Uzbekistan", 2006. - P. 316.).
6. Исмаилов И.Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И. Исмаилов, Қ. Р. Абдурасулова, И. Ю. Фазилов; Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 252 б. – Б 174-175. (Ismailov I.Criminology. General part: textbook for higher educational institutions of the MIA / I. Ismailov, Q. R. Abdurasulova, I. Yu. Fazilov; responsible editor Sh.T. Ikramov. - Т.: Mia Academy of the Republic of Uzbekistan, 2015. - 252 B. - BP 174-175.).
7. Исмаилов Н.Т. Вояга етмаганлар жиноятларини индивидуал олдини олиш муаммолари. Юрид. фан. номз. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. – Т., 2006. –Б. 21. (Ismailov N.T. Problems of individual prevention of juvenile crimes. Yurid. science. Nomz. dis written to obtain his degree. - Т., 2006. - P. 21.).
8. Хўжакулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш: Монография / Масъул – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. - 186 б. – Б. 40. (Khujakulov S.B. Improving the general prevention of offenses: monograph / responsible – t.: Mia Academy of the Republic of Uzbekistan, 2019. - 186 p. - P. 40.).
9. Ўзбекистон Республикасининг «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги 2010 йил 29сентябрдаги Қонуни // URL: <http://lex.uz>. (Law of the Republic of Uzbekistan "on the Prevention of violations and violations among minors"of 29 September 2010 // URL: <http://lex.uz>).
10. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 майдаги Қонуни // URL: <http://lex.uz>. (Law of the Republic of Uzbekistan "on the Prevention of offenses"of May 14, 2014 // URL: <http://lex.uz>).
11. Ички ишлар органлари профилактика хизматининг фаолияти: Дарслик / И. Исмаилов, М.З. Зиёдуллаев, Ж.С.Мухторов ва бошқ. Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б. 531.(. Activities of the preventive service of the internal affairs bodies: textbook / I. Ismailov, M.Z. Ziyadullaev, C.S.Mukhtarov and others. Responsible editor Sh.T. Ikramov. - Т.: Mia Academy of the Republic of Uzbekistan, 2015. - P. 531.).
12. <https://iiv.uz/oz/news/profilaktika-inspektorlari--mahallaning-ichki-ishlar-organlaridagi-haqiqiy-vakili> (<https://iiv.uz/oz/news/profilaktika-inspektorlari--mahallaning-ichki-ishlar-organlaridagi-haqiqiy-vakili>).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАҲСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000